

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Estrategia de ciencia, tecnología e innovación para el sector turístico del destino Cienfuegos

Autores: Katuska Martínez Trujillo, E-mail: kmtrujillo8504@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-5735-9161>, Universidad de Cienfuegos, Cuba

Oscar Morales Ojeda, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4918-3595>, E-mail: delegado@cfg.mintur.gob.cu

Georgia M. Espinosa Fernández, ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-5526-1771>, E-mail: gspinos@ehtcf.tur.cu Delegación del MINTUR en Cienfuegos, Cuba

Resumen: Fortalecer la actividad innovadora, hoy en día, significa un incremento de la productividad, desarrollo tecnológico, creación de empleo y mejora de las condiciones de vida. En base a esto los documentos aprobados para la conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo, sitúan a la actividad turística como un sector estratégico, convocando a asentar en primer plano el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en todas las instancias, de modo que desempeñen un rol principal en el incremento de la eficiencia, eficacia y la productividad en todas las esferas de la sociedad. La presente investigación se llevó a cabo con el objetivo de diseñar estrategias de ciencia e innovación tecnológica para el sector turístico del destino Cienfuegos, con vistas a favorecer su posicionamiento como un destino innovador. Para alcanzar el objetivo se combinaron diferentes métodos y herramientas de investigación, como la entrevista, observación y criterios de especialistas, además se utilizaron otras herramientas propias de la gestión de la calidad: diagrama Ishikawa y la técnica de las 5(W) y 1(H); todos los cuales permitieron alcanzar los resultados previstos con el diseño de las referidas estrategias cuyas acciones responden al interés empresarial de lograr la excelencia de los servicios turísticos.

Palabras clave: Ciencia, Innovación, Tecnología, Turismo, Estrategias

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

